

Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa

Annisa Riski Amnan¹⁾ & Herman Sjahrudin²⁾ Hardiani³⁾
annisariskiamnan2@gmail.com

¹⁾ Mahasiswi Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar

²⁾ Dosen Program Studi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar

Abstract

This study aims to determine the effect of village fund allocation and original village income on village spending. This research approach is quantitative. The population in this study is the financial statements of the village for the years 2016-2018 in 4 villages that were sampled in the District of Malimbong Balepe, Tana Toraja Regency. The results of hypothesis testing using multiple linear regression analysis provide evidence that the allocation of village funds has a significant positive effect on village expenditure, while the other independent variables, namely original income of the village have no effect and a significant negative effect on village spending. Village fund allocation is the dominant variable influencing village spending.

Keywords: *Village fund allocation, village original income, village expenditure*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa dan pendapatan asli desa terhadap belanja desa. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan desa selama tahun 2016-2018 pada 4 desa yang menjadi sampel di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja. Hasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda memberikan bukti bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa,

sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Alokasi dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa.

Kata Kunci: Alokasi dana desa, pendapatan asli desa, belanja desa

Pendahuluan

Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten disebut alokasi dana desa yang penyalurannya melalui kas desa atau rekening desa (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah). Alokasi dana desa merupakan substansi baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Besar alokasi dana desa tersebut berjumlah 30% dialokasikan untuk aparatur pemerintah desa sedangkan 70% digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik.

Desa, selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari pemerintah, desa juga memiliki beberapa jenis pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa tersebut. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Adapun pendapatan desa yang berasal dari pendapatan asli desa adalah hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong-royong dan lain-lain

Halaman 37

pendapatan asli desa, seperti hasil pungutan desa yang sah. Pendapatan desa yang termasuk dalam kelompok transfer selain alokasi dana desa adalah bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah minimal sebesar 10% dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi atau kabupaten/kota dan sumber pendapatan terakhir berasal dari pendapatan lain-lain, yakni hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan desa yang sah (Undang-undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Pasal 72 ayat 1).

Adanya pengelolaan anggaran dana desa dan pendapatan asli desa terhadap semua pengeluaran desa, adalah termasuk dalam kegiatan belanja desa. Kegiatan belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Adapun klasifikasi belanja desa terdiri atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) dan seluruh kegiatan belanja tersebut bermuara pada kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal (Undang-undang No. 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa, Pasal 72 ayat 1).

Teori kesejahteraan masyarakat (*Welfare State*) secara singkat didefinisikan sebagai suatu negara dimana pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Oman Sukmana, 2016).

Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan

masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi alokasi dana desa dan pendapatan asli desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian tersebut diperoleh bantahan dari peneliti lainnya, seperti yang dilakukan Ummu Habibah (2017) bahwa anggaran dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

Tinjauan Pustaka

1. Alokasi Dana Desa

a. Pengertian Alokasi Dana Desa

Pasal 72 ayat 4 tentang Pemerintahan Desa, alokasi dana desa merupakan alokasi dana yang diperuntukkan untuk desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut kementerian keuangan Direktorat Jenderal Pembangunan Keuangan bahwa dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Besaran dana alokasi khusus ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

b. Mekanisme Dan Tahap Penyaluran Alokasi Dana Desa

Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 pasal 22 tentang mekanisme dan tahap penyaluran Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Penyaluran alokasi dana lembang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKL
2. Penyaluran alokasi dana lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 40% dari pagu alokasi dana lembang
 - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% dari pagu alokasi dana lembang
 - c. Tahap III, pada bulan November sebesar 20% dari pagu alokasi dana lembang
3. Persyaratan penyaluran alokasi dana lembang
 - a. Tahap I : Surat rekomendasi bebas temuan penggunaan APBL tahun anggaran sebelumnya dari inspektorat Kabupaten, laporan realisasi pertanggungjawaban APBL dan sesuai dengan

- peraturan lembang (desa) tentang APBL tahun berjalan
- b. Tahap II : Surat rekomendasi dari tim koordinasi, evaluasi tingkat kecamatan, laporan pertanggungjawaban penggunaan APBL tahap 1 dan laporan realisasi semester 1
 - c. Tahap III : Surat rekomendasi dari tim koordinasi, evaluasi tingkat kecamatan dan laporan pertanggungjawaban APBL tahap 2
 - d. Penyaluran alokasi dana lembang (desa) setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan yang bersangkutan.

2. Pendapatan Asli Desa

a. Pengertian Pendapatan Asli Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam bab 1 menjelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Dalam pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan pula bahwa pendapatan desa terdiri atas kelompok : (a) Pendapatan asli desa; (b) Transfer; dan (c) Pendapatan lain-lain

Kemudian dijelaskan secara rinci dalam permendagri Bab 3 Pasal 12 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) bahwa kelompok pendapatan asli desa terdiri atas : (1) Hasil usaha; (2) Hasil aset; (3) Swadaya, partisipasi dan gotong-royong dan (4) Pendapatan asli desa lain

Kemudian pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 12 menjelaskan bahwa :

- a) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud antara lain bagi hasil BUM Desa, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan desa
- b) Hasil aset seperti tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa

- d) Pendapatan asli desa lain seperti hasil pungutan desa

3. Belanja Desa

a. Pengertian Belanja Desa

Pada Buku Pintar Dana Desa menjelaskan bahwa belanja desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa serta anggaran tersebut dipergunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Pasal 100 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% ($\leq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - b) Operasional pemerintah desa
 - c) Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa
 - d) Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Heppy Purbasari;(2015) Analisis pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi terhadap Belanja Desa bidang pekerjaan umum dan pertanian (studi empiris di seluruh desa se Kabupaten Sukoharjo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Desa dengan pengalokasian belanja bidang pekerjaan umum dan pertanian di Desa 2. Variabel penelitian <ol style="list-style-type: none"> 1) Dana Desa, 2) Alokasi Dana Desa (ADD) 3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 4) Belanja Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PaDes (Pendapatan Asli Desa) berpengaruh terhadap Belanja Desa 2. Dana Desa (DD) berpengaruh terhadap Belanja Desa

Suhairi; (2016) Analisis Pendapatan Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan Desa terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang Kecamatan kepenuhan Hulu Variabel penelitian <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan Desa Belanja Desa 	Pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa
Sulistiyoningtyas, dkk.(2017) Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui pengaruh pendapatan asli desa dan dana desa terhadap belanja desa di kecamatan Baron Variabel <ol style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa Pendapatan Asli Desa Belanja Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Desa (PADesa) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa (Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa
Reina Shafira Murti; (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) dan Jumlah Sawah terhadap Belanja Desa Bidang Pertanian Tahun 2017 (Studi Empiris di desa-desa Kabupaten Wonogiri)	<ol style="list-style-type: none"> Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), dan Jumlah Sawah terhadap Alokasi Belanja Desa Variabel <ol style="list-style-type: none"> Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Pajak Retribusi Belanja Desa 	<ol style="list-style-type: none"> Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa PADesa,DD,BHPR, dan jumlah sawah tidak berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Desa

Sumber : Hasil Telaah Jurnal (2019)

Metode Penelitian

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian sangat perlu dilakukan pendekatan penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sistematis. Pendekatan

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja, yang beralamat di Jalan Cendana Nomor 09 Kecamatan Malimbong Balepe Kelurahan Malimbong Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 4 bulan yaitu pada bulan Juni-Agustus 2019.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Morissan (2012) populasi adalah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan desa selama tahun 2016-2018 pada empat desa yang terletak di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu, seperti sifat-sifat populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya (Notoatmodjo: 2010). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah laporan alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan laporan belanja desa pada empat desa di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja yang telah mengumpulkan dokumen alokasi dana desa, pendapatan asli desa serta belanja desa Tahun 2016-2018 yang disajikan dalam bentuk laporan caturwulan sehingga secara keseluruhan jumlah sampel yaitu unit data sebanyak 36 yang diperoleh dari 4 desa x 3 (data yang digunakan per caturwulan) = 12 x 3 tahun pengamatan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Bentuk Pengumpulan Data

Bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu *time series* yang diperoleh dari laporan keuangan desa Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016-2018.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu laporan alokasi dana desa dan pendapatan asli desa serta belanja desa.

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti, data yang dimaksud berupa dokumen atau arsip-arsip yang dimiliki oleh lembaga atau seseorang yang menjadi subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan observasi, yaitu melakukan pengumpulan laporan keuangan desa secara langsung selama tahun pengamatan.

E. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Variabel Independen

a. Alokasi Dana Desa

Penyaluran alokasi dana desa dilakukan melalui kas desa/rekening desa. Alokasi dana desa dimaksudkan untuk memberikan stimulan pembiayaan program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Rumus penentuan Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dilakukan dengan menghitung alokasi dasar dan alokasi formula. Sesuai dengan Peraturan Bupati pasal 6 nomor 7 tahun 2016 menjelaskan bahwa alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap desa sebesar 90% dari dana desa yang diterima kabupaten, sedangkan alokasi formula dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebesar 10% dari dana lembang yang diterima kabupaten. Adapun rumus Alokasi Dana Desa (x) :

$$ADD = AD + AF$$

Dimana :

ADD = Alokasi Dana Desa

AD = Alokasi Dasar

AF = Alokasi Formula

b. Pendapatan Asli Desa

Dalam buku Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa (Visi Yustisia: 2016) Indikator dari Pendapatan Asli Desa yaitu :

$$PAD = HU + HA + SW + \text{Lain-lain}$$

- 1) Hasil Usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa.
- 2) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- 3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

2. Variabel Dependen

Belanja Desa

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel dependennya (terikat) ialah belanja desa sebagai variabel Y. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 PP nomor 47 tahun 2015 digunakan dengan ketentuan :

- a. Lebih dari 70% ($\geq 70\%$) dari jumlah anggaran belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% ($\geq 30\%$) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
 - 2) Operasional pemerintah desa
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga

Hasil Penelitian

A. Deskripsi Data variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan data laporan alokasi dana desa, pendapatan asli desa dan belanja desa pada 4 desa sebagai sampel di Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja selama 3 tahun dan data yang digunakan adalah data caturwulan Tahun 2016-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu, seperti beberapa desa di Kecamatan Malimbong yang memiliki data laporan alokasi dana dan pendapatan serta belanja desa yang lengkap, dihitung dalam periode percaturwulan dalam 3 tahun. Desa yang memiliki kriteria kelengkapan data sebanyak 4 desa dan memiliki 36 sampel yang telah di olah.

Dalam spesifikasi permodelan regresi untuk penelitian ini variabel yang mempengaruhi belanja

desa yaitu alokasi dana desa dan pendapatan asli desa. Dari ke 36 sampel akan dilakukan uji analisis, namun data tersebut tidak berdistribusi secara normal, sehingga dilakukan transformasi data untuk memenuhi uji dengan menggunakan transformasi data LN (logaritma natural).

1. Alokasi Dana Desa

Tabel 2 Alokasi dana Desa

Nama Desa	ADD		
	Ln (2016)	Ln -2017	Ln(2018)
Kolesawangan	19,13	19,12	19,1
	19,13	19,12	19,1
	18,43	18,43	18,4
Kolebarebatu	19,09	19,09	19,05
	19,09	19,09	19,05
	18,4	18,39	18,36
Leppan	19,21	18,62	19,11
	19,04	19,24	18,98
	18,92	19,2	18,79
Lemo Menduruk	20,28	19,11	19,29
	19,22	19,11	19,19
	19,83	19,11	18,78
AVERAGE	191,475	1896917	1893333
MIN	18,4	18,39	18,36
MAX	20,28	19,24	19,29
MEAN	19,11	19,11	19,05

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kec. Malimbong dan Data Olahan Ms. Excel, data di olah, 2019)

Tabel 3 Pendapatan Asli Desa

Nama Desa	PAD		
	Ln(2016)	Ln(2017)	Ln(2018)
Kolesawangan	12,72	13,19	13,19
	12,72	13,19	13,19
	12,72	13,19	13,19
Kolebarebatu	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
Leppan	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
Lemo Menduruk	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
	13,12	14,98	14,98
AVERAGE	13,02	145,325	145,325
MIN	12,72	13,19	13,19
MAX	13,12	14,98	14,98
MEAN	13,12	14,98	14,98

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kec. Malimbong dan Data Olahan Ms. Excel, data di olah, 2019)

Tabel 4 Belanja Desa

Nama Desa	BND		
	Ln(2016)	Ln(2017)	Ln(2018)
Kolesawangan	19,15	19,12	19,1
	19,12	19,12	19,06
	18,62	18,7	18,44
Kolebarebatu	18,98	17,7	19,05
	19,09	18,99	19,05
	18,32	18,28	18,36
Leppan	18,71	18,45	19,15
	19,24	18,45	19
	19,15	19,7	18,94
Lemo Menduruk	20,28	18,74	19,27
	19,44	18,81	19,86
	20,48	19,51	18,54
AVERAGE	19,215	187,975	18,985
MIN	18,32	17,7	18,36
MAX	20,48	19,7	19,86
MEAN	19,135	18,775	19,05

Sumber : Laporan Keuangan Desa Kec. Malimbong dan Data Olahan Ms. Excel, data di olah, 2019)

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5 Uji Normalitas

Runs Test		Unstandardized Residual
Test Value ^a		-0,00376
Cases < Test Value		18
Cases >= Test Value		18
Total Cases		36
Number of Runs		17
Z		-5,507
Asymp. Sig. (2-tailed)		.612
Monte Carlo Sig.		.613 ^b
Sig. (2-tailed)	95% Lower Confidence Interval Bound	.603
	Upper Bound	.623

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 5 hasil uji *Runs Test* kategori nonparametrik (Npar) menunjukkan bahwa nilai *asymptotic significant* sebesar 0,612 (> 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LnADD	.990	1.010
LnPAD	.990	1.010

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Nilai Tolerance variabel ADD 0,990 dan PAD 0,990, lebih besar dari 0,10. Sementara itu, Nilai VIF ADD 1,010 dan PAD 1,010, lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 7 Uji Autokorelasi

Model					Durbin-Watson
	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	21.885	2	33	.000	2.379
a. Predictors: (Constant), LnPAD, LnADD					
b. Dependent Variable: LnBelanja					

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Nilai *Durbin Watson* sebesar 2,379, pembandingan menggunakan nilai signifikan 5% (0,05), jumlah sampel 36 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka pada tabel *Durbin Watson* akan didapat nilai du sebesar 1,587. Karena nilai DW 2,379 lebih besar dari batas atas (du) 1,587 dan kurang dari 4-1,587= 2,413, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-4.619	2.334		-1.979	0.056
1 LnADD	0.194	0.115	0.274	1.692	0.100
LnPAD	0.082	0.045	0.293	1.812	0.079

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Nilai signifikansi variabel ADD sebesar 0,100 dan PAD sebesar 0,79. Diketahui bahwa variabel tersebut

lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

5. Uji Linearitas

Tabel 9 Uji Variabel X₁ terhadap Y

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
LnBelanja * LnADD	(Combined)	9.246	27	0.342	2.274	0.114
	Between Groups	5.75	1	5.75	38.179	0
	Deviation from Linearity	3.496	26	0.134	0.893	0.617
Within Groups		1.205	8	0.151		
Total		10.451	35			

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Pada *Deviation From Linearity* nilai F sebesar 0,893 dengan nilai signifikan 0,617, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai signifikan >0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linearitas antara kedua variabel

Tabel 10 Uji Variabel X₂ terhadap Y

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
LnBelanja * LnPAD	(Combined)	1.102	3	0.367	1.258	0.305
	Between Groups	0.475	1	0.475	1.626	0.211
	Deviation from Linearity	0.627	2	0.314	1.074	0.354
Within Groups		9.348	32	0.292		
Total		10.451	35			

Sumber : SPSS Ver.22 (data diolah, 2019)

Pada *Deviation From Linearity* nilai F sebesar 1,074 dengan nilai signifikan 0,354, maka diperoleh kesimpulan bahwa nilai signifikan >0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linearitas antara kedua variabel.

C. Hasil Analisis

1. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada tabel dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) LnBelanja (Belanja Desa). Selama periode pengamatan, variabel Belanja dengan nilai rata – rata (mean) sebesar 18,9994 dengan standar deviasi sebesar 0,54644. Nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $18,9994 > 0,54644$ artinya Belanja Desa mampu memberikan kontribusi lebih baik dalam sebuah perusahaan.
- 2) LnADD (Alokasi Dana Desa). Selama periode pengamatan, variabel ADD dengan nilai rata – rata (mean) sebesar 19,0155 dengan standar deviasi sebesar 0,38464. Nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $19,0155 > 0,38464$ artinya ADD mampu memberikan kontribusi lebih baik dalam sebuah perusahaan.
- 3) LnPAD (Pendapatan Asli Desa). Selama periode pengamatan, variabel PAD dengan nilai rata – rata (mean) sebesar 14,0275 dengan standar deviasi sebesar 0,97176. Nilai rata-rata (mean) lebih besar dari standar deviasi, yaitu $14,0275 > 0,97176$ artinya PAD mampu memberikan kontribusi lebih baik dalam sebuah perusahaan.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

$$Y = 0,458 + 0,728X_1 + -0,142X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Belanja Desa
 X₁ = Alokasi Dana Desa (ADD)
 X₂ = Pendapatan Asli Desa (PAD)
 a = Konstanta
 $\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien regresi
 e = Variabel residual

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan persamaan diatas, konstanta sebesar 0,458 memberi pengertian jika ukuran ADD dan PAD konstan atau sama dengan nol (0), maka besarnya jumlah Belanja Desa sebesar 0,458 satuan atau mengalami kenaikan sebesar 0,458 demikian pula ketika terjadi penurunan, maka variabel Y akan mengalami penurunan dengan jumlah yang sama.
- 2) Koefisien X₁ Alokasi Dana Desa (ADD) 0,728 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Alokasi Dana Desa (ADD) akan meningkatkan Belanja Desa sebesar 0,728

pada saat variabel lainnya tidak berubah (konstan).

- 3) Koefisien X₂ Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar -0,142 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% Pendapatan Asli Desa (PAD), akan mengalami penurunan Belanja Desa sebesar -0,142 pada saat variabel lainnya tidak berubah (konstan).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Berdasarkan hasil pengolahan menunjukkan bahwa hasil pengujian model diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 21,885 dan nilai F_{tabel} dengan derajat kekeliruan 5% ($\alpha=0,05$) dan derajat bebas (2:33) sehingga diperoleh F_{tabel} 3,284918. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang menunjukkan bahwa model tersebut layak (memenuhi kriteria model).

b. Uji Statistik t (Uji Parsial)

Pada pengolahan data alokasi dana desa, Kriteria pengujian uji t_{hit} Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 6,347 dan signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai t_{tab} dengan $\alpha=0,05$ dan derajat bebas = $36 - 2 - 1 = 33$ maka diperoleh $t_{tab} = 2,034$. Oleh karena itu, t_{hit} 6,347 lebih besar dari t_{tab} sebesar 2,034 maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_a diterima. Nilai koefisien regresi variabel Alokasi Dana Desa (ADD) adalah 1,034 (positif). Ini berarti Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Desa.

Kriteria pengujian uji t_{hit} Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar -1,239 dan signifikan pada tingkat kepercayaan ($\alpha=0,05$), nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0,224 lebih besar dari 0,05. Nilai t_{tab} dengan $\alpha=0,05$ dan derajat bebas = $36 - 2 - 1 = 33$ maka diperoleh $t_{tab} = 2,034$. Oleh karena itu, t_{hit} -1,239 (tanda negatif diabaikan) lebih kecil dari t_{tab} sebesar 2,034 maka pada tingkat kekeliruan 5% H_0 ditolak dan H_0 diterima. Nilai koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah -0,080 (negatif). Ini berarti Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap Belanja Desa.

4. Interpretasi Hasil Penelitian

- a) Alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa

Besarnya pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa disebabkan karena tingginya alokasi dana desa yang dimiliki oleh Desa Kolebarebatu pada Tahun 2016, Desa Leppan pada Tahun 2017 dan Desa Lemo

Halaman 44

Menduruk pada Tahun 2018. Dampak dari besarnya alokasi dana desa menyebabkan tingginya jumlah belanja desa pada Desa Leppan dan Lemo Menduruk. Tanda *unstandardized* yang bermakna positif menunjukkan bahwa besarnya alokasi dana desa yang dimiliki oleh desa yang diamati, sedangkan simbol signifikan menunjukkan pengaruh yang bermakna atau berarti. Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti terdahulu, Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ummu Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

b) Pendapatan asli desa (PAD) berpengaruh negative tidak signifikan terhadap belanja desa

Pendapatan asli desa negatif signifikan disebabkan oleh rendahnya pendapatan asli desa pada desa Kolesawangan pada tahun 2016, 2017 dan 2018. Dampak dari rendahnya pendapatan asli desa yaitu penurunan jumlah belanja desa pada Desa Kolesawangan di Tahun 2018 yang menyebabkan negatif sehingga terjadi pengaruh yang negatif tidak signifikan tersebut. Tanda *unstandardized* yang bermakna negatif menunjukkan bahwa kecilnya pendapatan asli desa yang dimiliki oleh desa yang diamati. Penelitian ini didukung oleh hasil peneliti sebelumnya, Reina Shafira Murti (2018) bahwa pendapatan asli desa tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyoningtyas, dkk. (2017) bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa.

Hasil penelitian ini mendukung Teori Kesejahteraan Masyarakat (*Welfare State*) bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab dalam menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya sejalan dengan dasar Negara Indonesia, yaitu pancasila. Teori yang menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu : Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*), Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*). Teori keadilan sosial inilah yang menjadi dasar bahwa pemerintah harus memberikan kebijakan dalam bidang pembiayaan terhadap seluruh masyarakat agar terlaksananya kehidupan adil dan makmur dalam perekonomian Indonesia (Oman Sukmana,2016).

Teori tersebut menjelaskan bahwa belanja desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa yang tinggi ataupun rendahnya dipengaruhi alokasi dana desa dan pendapatan asli desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Pernyataan tersebut sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan Yuni Eka Putri (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap belanja desa. Hasil penelitian tersebut diperoleh bantahan dari peneliti lainnya, seperti yang dilakukan Ummu Habibah (2017) bahwa alokasi dana desa dan pendapatan asli desa berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja desa.

c. Uji Variabel Dominan

Berdasarkan hasil olahan data, dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel dependen adalah alokasi dana desa, dengan nilai kontribusi lebih besar dari nilai kontribusi variabel independen lainnya ($0,53986 > 0,030285$).

Rekomendasi Penelitian

1. Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja desa pada Kecamatan Malimbong Kabupaten Tana Toraja. Semakin tinggi banyak program pemerintah desa dalam upaya pembangunan menggunakan pembiayaan yang berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa) maka semakin tinggi juga hasil pembiayaan menggunakan dana alokasi desa yang digunakan untuk semua bidang pembiayaan. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap belanja desa dapat dibuktikan.
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) tidak berpengaruh dan negatif signifikan terhadap belanja desa pada Kecamatan Malimbong Kabupaten Tana Toraja. Terkait dengan hasil pengamatan dan observasi pada laporan keuangan desa terhadap belanja desa, hal ini terjadi karena sumber pendapatan asli desa dari hasil usaha dan swadaya serta retribusi objek wisata desa kurang dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya penghasilan dari pendapatan asli desa, yang hanya cukup digunakan untuk menambah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkatnya. Hipotesis yang menyatakan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh signifikan terhadap belanja desa tidak dapat dibuktikan.

Halaman 45

3. Alokasi dana desa merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap belanja desa. Hal ini dapat dibuktikan dengan uji variabel dominan dengan hasil bahwa nilai kontribusi alokasi dana desa lebih besar dibanding pendapatan asli desa.
4. Bagi pemerintah desa dan perangkatnya, agar dana desa dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya, serta kekayaan alam seperti objek wisata dapat ditingkatkan lagi agar penghasilan pajak dan retribusi bisa dimanfaatkan untuk membangun dan meningkatkan program-program pembangunan desa yang masih terhambat dari segi pembiayaan.

Referensi

- Andi Siti Sri Hutami. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Universitas Hasanuddin.
- Budiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian Edisi ke-2*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Asnaini. (2012). *Manajemen Keuangan*. Teras.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*
- Farida Fadmawati. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Jumlah Sarana Kesehatan Tahun 2017*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Heppy, Bramudya dan Ilham. (2018). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Pekerjaan Umum dan Pertanian Di Seluruh Desa Se-Kabupaten Sukoharjo*.
- Lia. (2017). *Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Nur Aini Rahma. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Sisa Lebih perhitungan Anggaran Kabupaten Wonogiri*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oman Sukmana. (2016). *Konsep dan Desain Negara Kesatuan*. FISIP UMM.
- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Perhitungan Alokasi Dana Lembang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Lembang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Belanja Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Reina. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Retribusi dan Jumlah Sawah Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Pertanian*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Suhairi. (2016). *Analisis Pendapatan Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Kepayang Kecamatan Kepenuhan Hulu*. Universitas Pasir Pengaraian.
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya. (2019). *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Visi Yustisia. (2016). *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*.
- Ummu Habibah. (2017). *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Terhadap Belanja Desa*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana Perimbangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sistem Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Sistem Pembagian Tugas Pemerintahan Desa.
- Winarso. (2010). *Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Batua Raya Makassar: Kopel Indonesia.
- Yuni Eka Putri. (2017). *Analisis Flypaper Effect Pada Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.